

El análisis lógico-proposicional como método diferenciador entre la ambivalencia y la duda neuróticas

J.M. GARCIA ARROYO

Equipo de Salud Mental. Distrito Sanitario "Macarena". Sevilla

RESUMEN

En el presente trabajo hemos tratado de investigar las expresiones verbales de dos síntomas neuróticos de frecuente presentación en la clínica: la ambivalencia y la duda, con el método aportado por la lógica formal. El resultado ha consistido en la diferenciación entre ambos tipos de expresiones junto con la definición del error lógico contenido en cada una de ellas.

PALABRAS CLAVE: Ambivalencia. Duda. Lógica proposicional. Contradicción.

SUMMARY

In the present work, we have tried to investigate the verbal expressions of two neurotic symptoms that they frequently are in the clinic: ambivalence and doubt, with the method given by the formal logic. The result was the differentiation between both of the two types of expressions and the definition of the logical mistake in each of them.

KEY WORDS: Ambivalence. Doubt. Propositional logic. Contradiction.

INTRODUCCION

La ambivalencia y la duda ocupan, en tanto síntomas que son, un lugar prominente dentro de la clínica de las neurosis. A su vez, estas últimas, se constituyen en el contingente más importante que forma parte del campo de la psiquiatría (Vallejo Ruiloba, 1980). Ello hace que los dos síntomas precitados se nos presenten con extraordinaria claridad dentro del marco clínico en el que nos movemos. Su gran frecuencia de aparición en las entrevistas con nuestros pacientes y en las mismas sesiones de psicoterapia, hace que les dediquemos una amplia investigación en el presente trabajo con una metodología que puede aportar algunos conocimientos a lo que ya se conoce sobre ambos síntomas, particularmente en lo relativo a su diferenciación. El proceder metodológico al que nos referimos es el análisis lógico, con el que trataremos de determinar el error lógico que estos trastornos presentan. Aunque ya realizamos un estudio anterior sobre este particular (García Arroyo, 1990) en el que seguimos el recorrido marcado por las interrelaciones que podían darse entre psicopatología/ciencia lógica⁽¹⁾, en el sentido de elaborar un método de trabajo a partir de esta última como forma de abordaje de la primera, ahora nuestro análisis se encuentra notablemente enriquecido respecto al realizado en su día, siendo antes investigado a modo de un embrión del análisis más completo que a continuación presentamos.

Aunque la ambivalencia fue presentada por algunos filósofos (p.ej. Schopenhauer), su primera descripción clínica se la debemos a Eugen Bleuler en 1911, en su conocida obra "Dementia praecox" donde la relacionaba con la psicosis esquizofrénica.

Allí la define como: "la tendencia de la psique esquizofrénica a otorgar a los psiquismos más diversos un índice positivo y otro negativo al mismo tiempo" (Bleuler, 1960) y tanta importancia le otorga a este fenómeno que lo sitúa entre los "síntomas fundamentales (o primarios)" de la enfermedad. Además, separa varios tipos de ambivalencia que ya se ha hecho clásicos (afectiva, intelectual y de la voluntad o ambitendencia). Tras su magistral descripción, dicho concepto caló hondamente en la tradición psicopatológica, siendo incorporado por los autores que le sucedieron. El mismo Freud, un año después de la publicación de la magna obra de Bleuler (en 1912), toma el término de él y empieza a emplearlo en psicoanálisis para explicar el fenómeno de la transferencia negativa, apareciendo por vez primera en su obra "la dinámica de la transferencia" (Freud, 1972). Desde entonces el psicoanálisis se enriquece notablemente con este concepto y así Karl Abraham pone especial énfasis en el mismo considerándolo ahora, incluso, como una categoría genética que permite definir la relación de objeto propia de cada fase libidinal acuñando los términos de "preambivalente", "ambivalente" y "postambivalente" para calificar la evolución, desde el punto de vista de la relación de objeto de las etapas libidinales (Abraham, 1960).

Bleuler separó la ambivalencia normal de la patológica, señalando que en la primera el sujeto compara ambos aspectos restando valores negativos de los positivos, pero en la patológica (esquizofrénica), el sujeto, con sus débiles lazos asociativos, no reúne los dos aspectos diferentes de un mismo problema, de manera que muchos de éstos tienen para él los dos signos afectivos.

Si bien en un principio, con Bleuler, se empezó a usar el término de ambivalencia para designar un síntoma psicótico, más tarde, Freud pasa a introducirlo por vez primera en la psicopa-

Correspondencia: José Manuel García Arroyo. C/ Luis Montoto, 83. 3.º C. 41018 Sevilla.

tología de los cuadros neuróticos. Aquí lo utilizaremos en los cuadros neuróticos y no en los psicóticos, tal como reza el título del trabajo.

Respecto a la duda, también inicialmente fue tratada por filósofos (p.ej. Descartes, Unamuno, Ortega y Gasset), pero su descripción psicopatológica fundamental se hizo en el siglo pasado y en relación a los cuadros obsesivos, concretamente fueron Falret (en 1866) y Legrand de Saulle (en 1875) quienes la asociaron a dicho trastorno, de manera que el primero de los autores denominó a los cuadros obsesivos: la "enfermedad de la duda" (*maladie du doute*) y el segundo, la "locura de la duda" (*folie du doute*). Sobre este síntoma, Lersch (1964), que lo estudia con referencia a los procesos noéticos, le aporta la tonalidad de la: "inseguridad o imposibilidad de solución", considerando lo contrario a ella el "convencimiento" o el "sentimiento de certeza". Vallejo Ruiloba (1974) habla de la duda en el sentido de la "vivencia patológica de indecisión" y ya anteriormente Stöcker hablaba en relación a las obsesiones de la "incapacidad de decidir" (*Entschlussunfähigkeit*). Monserrat-Esteve (1971) separa algunos tipos de ella, según se relacionen con otras tantas funciones: a) con los fenómenos perceptivos: duda agnosiforme, b) con el dominio de la acción: apraxiforme y, finalmente, c) con la escala de valores o creencias, esta última es a la que Lersch se refiere. Rojo Sierra (1984) ha hecho una distinción clara entre la duda normal y patológica, de tal modo que, en la primera de ellas tras la ponderación de los motivos, el sujeto llega siempre a una conclusión unitaria (o convencimiento) a favor de uno de estos motivos, o bien asentándose el sujeto en el mismo "estar incierto" por carecerse de conocimientos decisivos. En la patológica, tras la ponderación de motivos, no se llega a una conclusión unitaria sino a varias simultáneas que se superponen oscilantemente. Ni siquiera puede concluir estando seguro de que duda, sino que "duda de la misma duda".

Seguidamente presentamos un cuadro que hemos elaborado en el que expresamos cómo se entenderán en la presente investigación los dos conceptos que venimos estudiando, ambivalencia y duda. Dicha esquematización tiene como base las definiciones clásicas de los mismos y que han sido referidas en las líneas precedentes (Tabla I).

TABLA I

<i>Ambivalencia</i>	<i>Duda</i>
Coexistencia de dos posiciones (pensamientos, afectos o tendencias) contrapuestas.	
No se tiene que definir entre estas dos posturas.	Pendiente la definición, la cual le resulta imposible.
Se halla reafirmado en las dos posturas independientemente.	No se halla reafirmado en ninguna de ellas.

MATERIAL Y METODO

El material se encuentra compuesto por las expresiones verbales emitidas por dos pacientes neuróticos nuestros, todas ellas

expresivas de los trastornos psicopatológicos que aquí analizamos. Aunque registramos muchas oraciones de ellos, hemos tenido que seleccionar las más representativas en aras de conseguir una mayor facilidad expositiva, pero hay que señalar que el análisis se realizó con todas ellas y que la reducción que aquí hacemos no modifica los resultados.

Las manifestaciones verbales del primero de los pacientes que presentamos a continuación son más expresivas de ambivalencia, las del segundo lo son de la duda neurótica.

—*Paciente n.º 1*: se trata de una mujer de 20 años de edad, a la que diagnosticamos de neurosis de ansiedad, sobre una personalidad con rasgos de inmadurez, dependencia e histrionismo. Recogimos de ella las siguientes expresiones:

1.1. "La quiero y no la quiero (refiriéndose a la madre)".

1.2. "Salí con un chico antes de irme a América y aquello terminó porque yo lo quería y no lo quería".

1.3. "Cuando pienso en el sexo, me siento llena y a la vez vacía".

1.4. "No quiero sexo pero lo deseo".

—*Paciente n.º 2*: se trata de un varón de 24 años de edad que diagnosticamos de depresión neurótica, sobre una personalidad con desarrollo neurótico. En la consulta tomamos las siguientes oraciones:

2.1. "¿Quiero a mi novia o no la quiero?"

2.2. "¿Estoy yo a gusto con mi novia o no?"

2.3. "Todo lo cuestiono con mi novia, si la quiero o no la quiero, si saldrá bien nuestra relación".

2.4. "Me pregunto a menudo si quiero a mi novia o no".

2.5. "No se qué hacer si dejar a mi novia o no".

El método a emplear será el análisis lógico-proposicional, que consiste en la investigación con el método de la lógica proposicional de las expresiones verbales recogidas. Dichas expresiones serán primero estudiadas en lo relativo a su estructura (previamente han de ser simbolizadas) y, más tarde, en relación al valor de verdad que presentan, para finalmente concluir acerca de las correspondientes incongruencias lógicas existentes en las expresiones de ambos síntomas tratados y diferenciarlos entre sí.

Antes de proceder a la simbolización, hemos de tener en cuenta el hecho de que muchas veces la expresión verbal que el paciente realiza debe ser transformada (metodológicamente) en otra equivalente, pero que tiene la particularidad de ser más exacta desde el punto de vista lógico y que posibilita el correspondiente análisis lógico. Sobre este particular diremos que el lenguaje natural, el que usamos a diario, se encuentra lleno de incorrecciones, aspecto en el que insistieron tanto Frege como Russell o Wittgenstein. Para estos autores era una preocupación importante la obtención de un lenguaje perfecto, que no diera lugar a los equívocos propios del lenguaje natural.

En este sentido, nos vale como ejemplo una oración como la siguiente: "Mozart podía no haberse casado con Constanza Weber y otra hubiera sido su suerte", puede ser transformada desde el punto de vista lógico en otra equivalente del siguiente modo: "Si Mozart no se hubiera casado con Constanza Weber, entonces otra hubiera sido su suerte", que presenta una estructura muy conocida en lógica: la del condicional ("si... entonces"). Hemos realizado un cambio morfosintáctico y no semántico, pues si se realizara este último la expresión obtenida no sería equivalente a la primera, ya que cambiaría el significado de la misma.

Para proceder a la simbolización⁽²⁾ van a emplearse dos elementos: a) las letras proposicionales, que representarán a las correspondientes proposiciones, son: p, q, r, s, ... y b) las conectivas, que son símbolos exclusivamente lógicos cuya función es la de unir las diferentes proposiciones entre sí. En la Tabla II quedan representadas las diferentes conectivas que existen. La organización de letras proposicionales y conectivas constituye la estructura o forma lógica de las expresiones emitidas por los pacientes.

TABLA II

Conectiva	Símbolo	Traducción
Conjunción	$\wedge$	“y”
Disyunción (incluyente)	$\vee$	“o”
Disyunción (excluyente)	$\leftarrow \rightarrow$	“o... o... (pero no ambas)”
Condicional	$\rightarrow$	“si... entonces”
Bicondicional	$\leftrightarrow$	“...sí y sólo sí...”

Respecto a las emisiones verbales del segundo paciente, que manifiestan duda más que ambivalencia, se expresan mediante: a) interrogaciones, que a su vez pueden ser de dos formas: las interrogaciones directas (p.ej. la 2.1 y la 2.2) y b) las indirectas (p.ej. la 2.4), b) oraciones dubitativas (p.ej. 2.3 y 2.5). Existe un tipo de lógica que estudia las interrogaciones: la lógica erotética (erotetic logic), que ha sido desarrollada por autores como Stahl (1956) y Harrah (1961). No obstante, hay autores que opinan que tal forma lógica no es posible (p.ej. Prior, 1955). En nuestro proceder aquí no podemos meternos en los complicados senderos de una lógica que se aparte totalmente del esquema de trabajo previsto. Sobre este particular, hemos de entender que una transformación adecuada (anterior a la simbolización) puede sacarnos de la encrucijada. Para proceder de este modo entenderemos que en una interrogación como las presentadas antes (sea directa, sea indirecta) se dan dos proposiciones contradictorias. Así en la 2.1 el paciente se mueve, fluctúa, entre la proposición: “quiero a mi novia” y su contradictoria: “no quiero a mi novia”. La resolución tomada aquí no es una invención nuestra, sino que se encontraba ya plasmada en Aristóteles, quien en sus “Primeros Analíticos” señala como una interrogación contiene dos proposiciones contradictorias, concretamente dice: “Difiere la premisa demostrativa de la premisa dialéctica, en que la primera consiste en la admisión de una entre dos proposiciones contradictorias (pues quien demuestra no cuestiona, da por sentado), en tanto que la premisa dialéctica consiste en una *interrogación que contiene dos proposiciones contradictorias...*”⁽³⁾. El resto de las expresiones del paciente n.º 2 cuya naturaleza no es interrogativa (dubitativas: 2.3 y 2.5), pueden considerarse igualmente en tanto poseedoras de dos proposiciones contradictorias.

RESULTADOS

Análisis de estructuras lógicas

En el caso de nuestro primer paciente tenemos una serie de oraciones declarativas que podrían ser transformadas (antes de su simbolización) respectivamente en:

1.1. “Quiero a mi madre y no quiero a mi madre”.

1.2. “Quería al chico con el que salía y no quería al chico con el que salía”.

1.3. “Si pienso en el sexo, entonces me siento llena y no me siento llena”, o también “Me siento llena si pienso en el sexo y no me siento llena si pienso en el sexo”.

1.4. “Quiero sexo y no quiero sexo”.

En todas ellas se dan las siguientes características comunes: 1.º Aparece una proposición afirmada y al mismo tiempo negada o, dicho de otro modo: una proposición y su contradictoria. 2.º Las proposiciones se encuentran unidas por el nexo de una conjunción. Procederemos a continuación a simbolizarlas. Si tomamos como ejemplo la 1.1. tenemos:

$p \equiv$ “Quiero a mi madre”.

$\neg p \equiv$ “No quiero a mi madre”.

La estructura obtenida es: $p \wedge \neg p$, es decir, una proposición y su contradictoria unidas por la conjunción como nexo conectivo. A esta estructura se la conoce en lógica como contradicción (K).

Respecto a las oraciones del segundo paciente, nos encontramos con expresiones interrogativas (directas e indirectas) y dubitativas, las cuales tal como vimos en el apartado de método, pueden ser descompuestas en dos proposiciones contradictorias. Cabría seguidamente preguntarse: ¿cuál es la conectiva que en este caso une entre sí a las dos proposiciones? Nuestro parecer es que se trata de una disyunción excluyente (véase Tabla II), ya que el paciente con su interrogación presenta una alternativa o la otra (pero no ambas al mismo tiempo), no teniendo clara ninguna de las dos. Es así que las oraciones anteriores quedan transformadas en:

2.1. “Quiero a mi novia o no quiero a mi novia”.

2.2. “Estoy a gusto con mi novia o no estoy a gusto con mi novia”.

2.3. “Quiero a mi novia o no quiero a mi novia y (pienso que) saldrá bien nuestra relación o (pienso que) no saldrá bien nuestra relación”.

2.4. “Quiero a mi novia o no quiero a mi novia”.

2.5. “Dejo a mi novia o no dejo a mi novia”.

Para simbolizar vamos a tomar cualquiera como ejemplo, si lo hacemos con la 2.1, obtenemos dos proposiciones:

$p \equiv$ “Quiero a mi novia”.

$\neg p \equiv$ “No quiero a mi novia”.

Entre ellas el nexo conectivo es, como decimos, la disyunción excluyente y la estructura obtenida, que es común a todas, es la siguiente: $p \leftarrow| \rightarrow \neg p$, se lee: “p o no p, pero no ambas”⁽⁴⁾.

Análisis del valor de verdad

La verdad en las proposiciones que presentamos tiene unas características muy particulares. Ya en otro trabajo vimos que las proposiciones sobre la realidad interna tenían una serie de

valores de verdad situados en otros tantos niveles de lenguaje. Existe una verdad expositiva (V_e), otra subjetiva (V_s) y, finalmente, otra objetiva (V_o). En los casos presentados, la V_e no tiene aquí objeto ser considerada, pues el material verbal que el sujeto presenta es concordante con lo que se da en su interior. Respecto a las otras dos, sí que tiene sentido preguntarnos por sus correspondientes valores de verdad.

En el caso n.º 1, la paciente presenta las dos proposiciones p y $\neg p$ como verdaderas, ya que para ella es tan verdadero "querer a su madre" como "no quererla" y, aunque son contradictorias entre sí, a ambas las dota (V_s) de un valor de verdad de "verdadero". Ello nos autoriza a escribir:

$$V_s = V_p \wedge V_{\neg p} = v$$

(Se lee: "Verdad subjetiva igual a verdadero que p y verdadero que $\neg p$, igual a verdadero")⁽⁵⁾.

Sin embargo, sabemos que ésto no puede ser así jamás, ya que cuando dos proposiciones son contradictorias una tiene que ser una verdadera y la otra falsa⁽⁶⁾. Entonces, su valor de verdad objetivo (V_o) debería de ser falso, pues la conjunción de dos proposiciones contradictorias es una contradicción. El valor de verdad, por definición, de las contradicciones es falso siempre⁽⁷⁾, dicho de otro modo, dos proposiciones contradictorias no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Por lo tanto podemos escribir:

$$V_o = V_p \wedge F_{\neg p} = f^{(8)}$$

(Se lee: "Verdad objetiva igual a verdadero que p y falso que $\neg p$, igual a falso).

Lo escrito se correspondería con la correcta adjudicación del valor de verdad, es decir, de las proposiciones una es verdadera y la otra falsa.

Para determinar el valor de verdad del caso n.º 2, hemos de pensar que una expresión como: "¿Quiero a mi novia o no quiero a mi novia?" podría considerarse equivalente a otra que dijese: "No tengo claro si quiero a mi novia y no tengo claro si no quiero a mi novia", o también: "No se si quiero a mi novia y tampoco sé si no quiero a mi novia". Es como si el paciente se dijera: "De estas dos proposiciones diferentes (contradictorias) que se me presentan ¿cuál de ellas es la verdadera?, no lo sé". Lo dicho, desde el punto de vista del análisis veritativo-funcional, supondría afirmar lógicamente una de estas dos posibilidades:

a) O bien se trata de que los enunciados del paciente carecen de valor de verdad, por lo tanto, sin poseer la categoría de proposiciones dentro del marco de la lógica clásica, para así convertirse en meras sentencias (no son enunciados apofánticos).

b) O bien, nos encontramos ante la posibilidad de definir un tercer valor de verdad, aparte de los ya conocidos de v y f , que es el de "indeterminado" (i). Hay que tener en cuenta que tomar esta segunda posibilidad supone salirnos del contorno definido por la lógica clásica (que es bivalente), sumiéndonos en una lógica trivalente, como la desarrollada por Lukasiewicz (1930)⁽⁹⁾.

Si tomamos la segunda alternativa podemos escribir:

$$V_s = I_p \wedge I_{\neg p} = i$$

(Se lee: "Valor de verdad subjetivo igual a es indeterminado que p y es indeterminado que $\neg p$, igual a indeterminado").

Ateniéndose a la estructura obtenida antes en el caso de la duda, el valor de verdad objetivo es:

$$V_o = V_p \leftarrow \mid \rightarrow F_{\neg p} = v$$

(Se lee: "valor de verdad objetivo es igual a verdadero que p o falso que $\neg p$, igual a verdadero").

Quiere ello decir que en el caso de la duda, tanto la estructura como el valor de verdad objetivo (V_o) apuntan a que se trata de una tautología (T), es decir una estructura en la que todas sus posibilidades veritativas dan como resultado "verdadero".

Valoración del error lógico obtenido en la ambivalencia y la duda

En el caso n.º 1, donde se hace notar la ambivalencia de nuestro paciente, se da un error lógico a la hora de adjudicar el valor de verdad del paciente a sus proposiciones, entonces aquello que debiera ser una contradicción ($V_o = f$) para el paciente no lo es, la definición del error lógico se hace del siguiente modo:

$$E(A) = \text{df. } (V_p \wedge V_{\neg p})$$

(En donde $E[A]$ es el "error en la ambivalencia" y df. su definición).

Lo expresado supone, desde el punto de vista lógico, la violación del "principio de contradicción", que dice: "dos juicios (o proposiciones) opuestos contradictoriamente no pueden ser ambos verdaderos al mismo tiempo". En la ambivalencia, pues, el sujeto es incapaz de salir de la contradicción porque no es capaz de detectarla. Si el sujeto la detectase, sería capaz de aplicar el principio que en otro trabajo denominamos: "de descartar de las proposiciones falsas y sinsentidos".

En el caso de las expresiones de duda, el paciente es incapaz de adjudicar un valor de verdad que sea determinado (v o f). Eso le hace que sea incapaz de detectar la tautología en la que se encuentra inmerso. La definición de ese error puede escribirse del siguiente modo:

$$E(D) = \text{df. } (I_p \wedge I_{\neg p})$$

(Donde $E[D]$ es el "error en la duda" y df. su definición).

Desde el punto de vista de la lógica, el sujeto se salta el "principio del tercio excluido o tercero excluido", que sostiene que: "dos juicios (o proposiciones) opuestos contradictoriamente uno ha de ser verdadero y el otro falso".

En la Tabla III se expresan todos los datos obtenidos que nos diferencian la ambivalencia de la duda.

Salida potencial de la ambivalencia y duda

La diferenciación que hemos establecido líneas arriba nos lleva a estudiar las posibilidades lógicas que tiene el sujeto de salir de los respectivos errores en los que se encuentra inmerso. En este sentido:

a) Salir de la ambivalencia supondría: aplicar el correcto valor de verdad a las proposiciones contradictorias, con la consiguiente detección por parte del sujeto de la contradicción y su potencial eliminación.

b) Salir de la duda supondría: adjudicar un valor de verdad determinado (no indeterminado, como efectivamente es) y correcto a las proposiciones contradictorias, con el consiguiente descubrimiento de la tautología y finalmente su eliminación.

Estos estadios lógicos han sido observados por nosotros en los procesos psicoterapéuticos, cuyos resultados serán motivo de otros trabajos.

TABLA III

	<i>Ambivalencia</i>	<i>Duda</i>
Proposiciones	Se dan dos proposiciones contradictorias.	
Estructura	Una proposición y su tradictoria unidas por una conjunción.	Una proposición y su contradictoria unidas por una disyunción excluyente.
Valor de verdad (subjetivo)	Básicamente errado, las dos proposiciones contradictorias son verdaderas. Adjudicación de valor de verdad inadecuado.	Errado (en el marco de la lógica clásica) pues éste no es ni verdadero ni falso, sino indeterminado. No adjudicación de valor de verdad determinado.
Principio lógico violado	De contradicción.	De tercio excluso.
Observaciones	El paciente no detecta su contradicción, por lo que no puede eliminarla.	El paciente no detecta su tautología, por lo que no puede eliminarla.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

1. Mediante el método que nos aporta la lógica (análisis lógico) ha sido posible el análisis de las expresiones verbales de dos síntomas comunes en la clínica de las neurosis: la ambivalencia y la duda. Ambos tipos de expresiones han podido ser diferenciados claramente en lo relativo a la estructura, al valor de verdad (subjetivo y objetivo) y al principio lógico violado. Es así posible establecer un claro paralelismo entre las Tablas I y III, es decir, de las definiciones clínicas que presentamos (I) y de las inferencias lógicas obtenidas (III).

2. No fue posible con el método empleado la separación entre los diferentes tipos de ambivalencia (Bleuler, 1960) o de duda (Monserat-Esteve, 1971), ya que la lógica trabaja únicamente en el plano de las estructuras o formas y no en el de los contenidos.

3. Hasta cierto punto podría diferenciarse la ambivalencia y duda normales de las correspondientes patológicas. En la normalidad el sujeto resolvería cualquiera de esas situaciones tras determinado tiempo de elaboración, lo que supondría en el caso de la ambivalencia adjudicar el correcto valor de verdad a cada proposición y con ello eliminar la contradicción resultante. Damos en este sentido la razón a Bleuler cuando afirmaba que "el sujeto ambivalente no detecta sus contradicciones", ya que si las detectara las eliminaría. Para que se detecte una contradicción, lo primero que debe darse es la correcta y adecuada valoración veritativa de las proposiciones contradictorias que la componen. Bleuler indica como el paciente es incapaz de reunir los dos aspectos de un mismo problema y Ey (1965) se hace eco también de este aspecto cuando dice que: "Los dos términos son vividos conjuntamente y sentidos separadamente en una especie de yuxtaposición y de mescolanza inextricable". El sujeto debiera por tanto aunar de modo sintético las dos valoraciones veritativas.

Por nuestra parte hemos observado que en las sesiones de psicoterapia con pacientes que se muestran ambivalentes es posible que el mismo sujeto a través de las intervenciones del te-

rapeuta detecte los dos aspectos de un mismo afecto, disolviendo en última instancia la correspondiente contradicción (por tanto, adjudicando el correcto valor de verdad). Esto mismo ocurre en la ambivalencia psicótica, en la que parece imposible que el sujeto detecte la contradicción con los señalamientos verbales.

4. En la duda, lo obtenido coincide con lo apuntado por Lersch, ya que el habla de lo contrario al "sentimiento de certeza", éste supondría la adjudicación de un valor de verdad determinado y concreto. Lo afirmado sobre la duda, además, nos lleva a aquello que señaló Braütigam (1964) cuando afirmaba que "el acto de decisión personal del neurótico no consiste en la acción que simplemente echa por tierra, desenmascara los síntomas neuróticos y su inhibición, sino en el esfuerzo por elaborar su propia verdad. Quizá la clave haya que encontrarla en la paradoja de que por no poder vivir en las contradicciones de la naturaleza humana se entrega más a ellas". Desde el punto de vista lógico nos resultó en la ambivalencia una contradicción y en la duda una tautología, sin embargo, las dos poseen dos proposiciones contradictorias y es que la existencia de dos proposiciones contradictorias, no indica siempre qué la estructura que entre sí formen sea una contradicción, todo depende del nexo conectivo existente entre ellas, solamente tenemos una contradicción si el nexo es una conjunción, tal como se da en la ambivalencia. Por tanto, desde el punto de vista lógico, se debe hablar más que de "contradicciones" de "proposiciones contradictorias" para referirse a estructuras neuróticas. En cuanto al "esfuerzo por elaborar la propia verdad" es un hecho demostrado en la investigación que presentamos.

5. Wittgenstein (1989) señaló que si bien la proposición muestra lo que dice, la tautología o la contradicción muestran que no dicen nada. En este sentido, el sujeto ambivalente y el dubitativo, con sus manifestaciones verbales que se constituyen en contradicciones y tautologías, no dicen nada y sin embargo no saben que no dicen nada. Mientras el sujeto delirante vimos que hacía representaciones de la realidad que resultaban falsas, el ambivalente y el dubitativo no representan con lo que dicen

ninguna realidad. En estos dos casos analizados en este trabajo, el sujeto se sitúa en el "límite del conocimiento", aunque no lo sabe. Es decir, el sujeto con sus afirmaciones no se da cuenta de que lo que dice no le ayuda a conocer nada y no puede con ellas elaborar nada. Si descubriese esto, se daría cuenta del vacío cognitivo en el que se encuentra, es un vacío dirigido operativamente hacia su propia interioridad. Si el sujeto es capaz de salir de estas estructuras (contradicción, tautología) es porque es capaz de detectarlas.

NOTAS

- (1) Alfredo Deaño (1972) es partidario de la tesis de la científicidad de la lógica, concretamente la califica de "ciencia indiscutible". Mientras tanto otros autores la delimitan como disciplina formal del mismo modo que las matemáticas.
- (2) Según Stebbing (1975) hay distintos tipos de símbolos: a) los expresivos, como es el caso de las palabras, b) los sugestivos, entre los que están las formas y c) los sustitutivos, que son los pertenecientes a la lógica y las matemáticas. De este modo, aquí se utilizarán una serie de símbolos concertados de modo sustitutivo, que representan a las proposiciones.
- (3) El subrayado es nuestro. También en Unamuno la interrogación es la representación de una duda.
- (4) Si considerásemos a ambas, nos encontraríamos con el caso anterior, de la conjunción o de la disyunción incluyente. La disyunción incluyente toma en consideración la posibilidad de que se den las dos al mismo tiempo.

(5) Ya que la conjunción de dos proposiciones verdaderas es una tautología, por tanto, siempre verdadera. Su tabla sería:

p	¬p	p	∧	¬p
v	v		v	

(6) Su correspondiente tabla de verdad, sería del siguiente modo:

p	¬p	p	∧	¬p
v	f		f	
f	v		f	

- (7) Es muy interesante la distinción entre "contrario" y "contradictorio". En el primero, las dos proposiciones consideradas no pueden ser al mismo tiempo verdaderas, pero pueden ser al mismo tiempo falsas. Cuando dos proposiciones se consideran contradictorias la verdad de una implica la falsedad de la otra y viceversa. La distinción aquí se nos hace necesaria pues para el paciente ambas son verdaderas, pero la verdad de una debiese implicar la falsedad de la otra.
- (8) En este análisis podría haberse empleado también la expresión: (Fp ∧ v¬p).
- (9) La tabla de verdad de la lógica trivalente de Lukasiewicz es del siguiente modo:

p	¬p	p	∧	¬p
v	f		v	
i	i		i	
f	v		v	

La disyunción excluyente es análogamente indeterminada.

BIBLIOGRAFIA

1. Abraham K. Un breve estudio de la evolución de la libido, considerada a la luz de los trastornos mentales, en *Psicoanálisis clínico*. Ed Hormé. Buenos Aires 1960.
2. Abraham W. Diccionario de terminología lingüística. Ed Gredos. Madrid 1981.
3. Alonso Fernández F. Fundamentos de la psiquiatría actual. Editorial Paz Montalvo. Madrid 1979; 2 Tomos.
4. Arnaz JA. Iniciación a la lógica simbólica. Ed Trillas. México 1980.
5. Austin JL. Cómo hacer cosas con palabras. Ed Paidós. Barcelona 1982.
6. Ayer J.A. Lenguaje, verdad y lógica. Ed Orbis. Barcelona 1984.
7. Bleuler E. Demencia precoz. Ediciones Hormé. Editorial Paidós. Buenos Aires 1960.
8. Bleuler E. Tratado de psiquiatría. Ed Espasa-Calpe. Madrid 1967.
9. Bruner JS. Beyond the Information Given. Allen and Unwin. London 1973.
10. Buhler K. Teoría del lenguaje. Ed Revista de Occidente. 3.ª Ed. (trad J Marfías). Madrid 1967.
11. Bunge M, Ardila R. Filosofía de la psicología. Ed Ariel. Barcelona 1988.
12. Bumke O. Nuevo tratado de enfermedades mentales. F Seix-Editor 1946.
13. Carnap R. Filosofía y sintaxis lógica. Universidad Nacional Autónoma. México 1963.
14. Castilla del Pino C. Sobre el proceso de degradación de las estructuras delirantes (1957). En: *Vieja y nueva psiquiatría*. Ed Alianza. Madrid 1978.
15. Castilla del Pino C. Introducción a la hermética del lenguaje. Ed Península. Barcelona 1972.
16. Castilla del Pino C. Teoría de la alucinación. Una investigación de teoría psico(pato)lógica. Ed Alianza Universidad. Madrid 1984.
17. Chomsky N. Estructuras sintácticas. Ed Siglo XXI. México 1975.
18. Deaño A. Las concepciones de la lógica. Ed Taurus. Madrid 1980.
19. Deaño A. Introducción a la lógica formal. Editorial Alianza Universidad. Madrid 1986.
20. Delay J, Pichot P. Manual de psicología. Ed Toray-Masson. Barcelona 1979.
21. Ey H, Bernard P, Brisset CH. Tratado de psiquiatría. Ed Toray-Masson. Barcelona 1978.
22. Ferrater-Mora J. Diccionario de filosofía. Ed Alianza. Madrid 1988; 4 volúmenes.
23. Foucault M. Las palabras y las cosas. Ed Siglo XXI. Madrid 1990.
24. Foucault M. El orden del discurso. Ed Tusquets. Barcelona 1978.
25. Van Fraassen BC. Presuppositio, implication and self reference. *Journal of Philosophy* (LXIII) 1966.
26. Van Fraassen BC. Presuppositions, supervaluations and free logic. En: *The logical Way of Doing Things*. Ed Lambert K. Yale UP 1969.
27. Freud S. Obras completas. Ed Biblioteca Nueva. Madrid 1972.
28. García Arroyo JM. Estudio lógico de la ambivalencia neurótica. Tesis Doctoral. Facultad de Medicina de Sevilla. Julio 1990.
29. García Arroyo JM. Análisis de los tipos proposicionales que se dan en psicopatología. *Revista Anales de Psiquiatría* 1992; Vol 8, N.º 3: pp 104-108.
30. García Arroyo JM. Análisis veritativo-funcional de las proposiciones de contenido delirante. *Revista Anales de Psiquiatría* Vol. 8, n.º 5, 1992.
31. García Arroyo JM. Análisis mediante la lógica borrosa (o vaga) de la degradación de estructuras delirantes. *Revista Anales de Psiquiatría* Vol 8, n.º 8, 1992.
32. García Arroyo JM. Análisis lógico de los trastornos del razonamiento. *Revista Anales de Psiquiatría* Vol. 9, n.º 3, 1993.
33. García Arroyo JM. Psicopatología del lenguaje y análisis lógico. *Revista Anales de Psiquiatría* Vol. 8, n.º 7, 1992.
34. García Arroyo JM. Problemas lógicos de las proposiciones cuyo contenido es afectivo. *Revista Anales de Psiquiatría* (actualmente en prensa).
35. García Arroyo JM. Análisis isomórfico de las proposiciones psicopatológicas tipo II. *Revista Anales de Psiquiatría* (actualmente en prensa).
36. Garrido J. Lógica y lingüística. Ed Síntesis. Madrid 1988.
37. Jaspers K. Psicopatología general. Editorial Beta. Buenos Aires 1946.
38. Jeffrey RG. Lógica formal: su alcance y sus límites. Ed Eunsa 1986.
39. Kuhn TS. La estructura de las revoluciones científicas. Ed Fondo de Cultura Económica. Madrid 1987.
40. Kneale W y M. *The Development of Logic*. OUP 1962.
41. Leonhard K. Manual de psiquiatría. Ed Morata. Madrid 1953.
42. Lersch Ph. La estructura de la personalidad. Ed Scientia. Barcelona 1968.
43. López Ibor JJ. Las neurosis como enfermedades del ánimo. Ed Gredos. Madrid 1966.
44. López-Ibor Aliño JJ. Los equivalentes depresivos. Ed Paz-Montalvo. Madrid 1972.
45. Lukasiewicz J. Sobre la lógica trivalente (1920). En: J Lukasiewicz. *Estudios de lógica y filosofía*. Trad A Deaño. Revista de Occidente. Madrid 1975.
46. Lukasiewicz J. Many-valued systems of propositional logic (1930). In: McCall S. *Polish Logic*. OUP 1967.
47. Luria AR. Fundamentos de neurolingüística. Ed Toray-Masson. Barcelona 1980.
48. Lyons J. Introducción a la lingüística teórica. Ed Teide. Barcelona 1981.

49. MacColl H. *Symbolic Logic and Its Applications*. Longmans. Green 1906.
50. Merleau-Ponty M. *Fenomenología de la percepción*. Ed Planeta-Agostini. Barcelona 1985.
51. Monserrat-Esteve S, Costa Molinari JM, Ballús C y cols. *Patología obsesiva*. I Ponencia al XI Congreso Nacional de Neuropsiquiatría. Málaga 1971.
52. Muñiz Rodríguez V. *Introducción a la filosofía del lenguaje*. Ed Anthropos. Barcelona 1988.
53. Pascal. *Pensamientos*. Ed Orbis. Barcelona 1984.
54. Pinillos JL. *Principios de psicología*. Ed Alianza Universidad. Madrid 1975.
55. Peirce CS. *Minute logic (1902)*. En: Peirce CS. *Collected Papers*. Ed Hartshorne C and Weiss P. Harvard UP 1934.
56. Popper K, Eccles JC. *El yo y su cerebro*. Ed Labor Universitaria. Barcelona 1985.
57. Post E. *Introduction to the general theory of elementary propositions*. *American Journal of Mathematics* (43) 1921.
58. Prior AN. *Propositional Logic*. *Philosophical Review* 1955; 64: 43-54.
59. Prior AN. *Time and Modality*. OUP 1957.
60. Rojo Sierra M. *Psicología y psicopatología del pensamiento*. Ed Promolibro. Valencia 1984.
61. Rojo Sierra M. *Lecciones de psiquiatría*. Ed Promolibro. Valencia 1984.
62. Russell B. *Ensayos sobre lógica y conocimiento*. Ed Taurus. Madrid 1966.
63. Russell B. *Introducción al "Tractatus Logico-philosophicus"*. De L Wittgenstein. Editorial Alianza Universidad. Madrid 1989.
64. Russell B. *Descripciones (1919)*. Incluido en Valdés Villanueva. *La búsqueda del significado*. Ed Tecnos. Madrid 1991.
65. Sacristán Luzón M. *Introducción a la lógica y al análisis formal*. Ed Ariel. Barcelona 1964.
66. Sadaba J. *Conocer a Wittgenstein y su obra*. Ed Dopesa. Barcelona 1980.
67. Sanguinetti JJ. *Lógica*. Ed Eunsa. Pamplona 1982.
68. Scharfetter CH. *Introducción a la psicopatología general*. Ed Morata. Madrid 1979.
69. Schjelderup H. *Introducción a la psicología*. Ed Gredos. Madrid 1972.
70. Searle JR. *Actos de habla. Ensayo de filosofía del lenguaje*. Ed Cátedra. Madrid 1980.
71. Sthal G. *La lógica de las preguntas*. *Anales de la Universidad de Chile* 1956; N.º 102: 71-75.
72. Tarski A. *La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica*. Ed Nueva Visión. Buenos Aires 1972.
73. Vallejo Nájera BJA. *Introducción a la psiquiatría*. Ed Científico Médica. Madrid 1968.
74. Vallejo Ruiloba J. *Estados obsesivos*. Ed Salvat. Barcelona 1986.
75. Vallejo Ruiloba J. *Introducción a la psicopatología y la psiquiatría*. Ed Salvat. Barcelona 1991.
76. Vasiliev NA. *On particular propositions, the triangle of opposites, and the law of excluded fourths*. *Vcēnie Zapiski Kazan Skogo Universtetē* 1910.
77. Vasiliev NA. *Imaginary Logic*. Kazan 1911.
78. Vygotsky LS. *Pensamiento y lenguaje*. Ed La Pléyade. Buenos Aires 1977.
79. Wittgenstein L. *"Tractatus Logico-philosophicus"*. Editorial Alianza. Madrid 1985.